

ACCENTE ÎN PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA LIMBA STRĂINĂ APLICATĂ ÎN DOMENIU

Tatiana GUȘANU

profesoară de limba străină de afaceri, grad didactic I
Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
0000-0002-9090-6265

This article addresses the curriculum's concept, incorporated in the didactic process within the foreign language discipline applied in the field. The author presents the curriculum as a complex design-teaching-learning-evaluation process, composed of a logical sequence of activities, based on the action perspective and motivation.

Another aspect emphasized in this article is the fact that the development of students' communicative skills is based on the implementation of a series of didactic strategies, which come to offer solutions and learning opportunities. The author shares the experience of teaching foreign languages through authentic learning contents by applying different methods in the teaching-learning-evaluation process.

The article presents the basic points that the foreign language teacher should take into consideration during the educational instructional process.

Cuvinte - cheie: curriculum, competențe comunicative, învățarea acțională, mijloace lingvistice, metodă/strategie, domeniu de specialitate.

Un curriculum trebuie să răspundă nevoilor societății per ansamblu și procesului educațional în special. Studiarea limbilor străine în condițiile actualei societății este în concordanță cu necesitățile părților interesate. Predarea-învățarea limbilor străine este în consens cu activitatea educațională europeană (Cadru European Comun de Referință pentru Limbi- CECRL). În acest sens, este imperativă dezvoltarea învățământului, în special, fundamentarea competenței de comunicare, necesare pen-

tru surmontarea dificultăților situaționale. Posedarea unei limbi străine îi poate favoriza pe elevi la angajarea în câmpul muncii, totodată, le permite posibilitatea de a-și forma deprinderi de comunicare, astfel obținând competențe profesionale.

În acest context, comunicarea în limba străină este o necesitate în pregătirea viitorilor specialiști în domeniul profesional, determinată de imperativul de formare a unui specialist competent în mărirea registrului lingvistic tehnic, pentru afirmarea sa în calitate de interlocutor și profesionist iscusit.

Conform (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi- CE-CRL) *competențele* constituie totalitatea cunoștințelor, deprinderilor și caracteristicilor unei persoane care îi permit să înfăptuiască anumite acțiuni, iar *activitățile comunicative* implică exercițiul competenței de comunicare lingvistică într-un domeniu determinat, pentru recepția și/sau producerea unui sau mai multor texte în vederea îndeplinirii unei sarcini.

Scopul disciplinei limba străină aplicată în domeniu constă în a-i antrena pe elevi în diverse activități de comunicare pe teme de specialitate, specifice filierei profesionale, folosind texte conexe domeniului (economic, TIC, etc.), adică să atingă conform descriptorilor CECRL la *Limbi străine I, nivelul B1* la toate tipurile de competențe în comprehensiune, producere/interacțiune, oral și scris.

Curriculumul disciplinei limba străină aplicată în domeniu este elaborat pentru a asigura un suport didactic de formare inițială și continuă ale cadrelor cu studii profesionale tehnice în domeniul comunicării în limba străină (filiera economică, TIC, etc.), bazate pe principii inovatoare și coerente. Conținutul trebuie să fie variat centrat pe competențe, proces complex de *proiectare-predare-învățare-evaluare*, care urmărește să acorde elevilor posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele de comunicare într-o limbă străină.

Cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj pe piața muncii. Multilingvismul ca portofoliu de sine stătător la nivel educațional reprezintă recunoașterea faptului că limbile străine sunt importante pentru cetățeni și că există o necesitate de a acționa la cel mai înalt nivel politic pentru a centraliza resursele în vederea promovării multilingvismului.

Un curriculum clar expus, va contribui la îmbunătățirea calității pre-

gătirii viitorilor specialiști în domeniul învățământului profesional tehnic postsecundar.

Conform Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru ÎPT postsecundar și postsecundar nonterțiar, în cazul unităților de curs din categoria de formare a competențelor generale (G), curricula vor fi elaborate conform metodologiilor destinate învățământului preuniversitar general. [8] În acest context, Curricula vor asigura continuitatea reformelor curriculare și implementarea politicilor educaționale prin racordarea acestora la standardele europene.

Curriculum la limba străină aplicată în domeniu accentuează condiții favorabile fiecărui elev, condiții precum: crearea mediului bazat pe motivație, perspectiva acțională, parteneriat eficient cu comunitatea, pentru a-i dezvolta competențe comunicative în baza intereselor și nevoilor educaționale, de a transfera capacitățile lingvistice dobândite la treapta liceală de învățământ în diverse domenii (economic, TIC, etc.), inclusiv în viața cotidiană și în domeniu determinat de aria curriculară, pentru a-și continua studiile în învățământul superior și/sau pentru inserția socială/profesională. [5] Întru obținerea unor performanțe, curriculumul se axează pe un șir de acțiuni realizate de elevii care, în calitate de indivizi și de actori sociali, î-și dezvoltă un ansamblu de competențe generale, în special, competența de comunicare bazată pe exploatarea mijloacelor lingvistice. Toate aceste acțiuni axate pe sarcini vor determina obiectivul major al predării-învățării-evaluării.

Conform Glosarului de terminologie curriculară UNESCO *competența este definită ca o combinație de cunoștințe, aptitudini și atitudini adecvate contextului. Competența indică abilitatea de a aplica rezultatele învățării în mod adecvat într-un context definit (educație, muncă, dezvoltare personală sau profesională), care permit receptarea și producerea textelor pe anumite teme asupra unor domenii specifice, aplicând strategiile corespunzătoare, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate. Controlul acestei activități de către interlocutori conduce la consolidarea sau modificarea competențelor.*

Sistemul de competențe al Curriculumului este format din :

✓ **Competențe-cheie/transversale** - reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilitați și atitudini de care au nevo-

ie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se dezvolte la sfârșitul educației și să acționeze ca fundament pentru învățare ca parte a educației pe tot parcursul vieții. Competențele – cheie sunt caracteristice sistemului de învățământ din Republica Moldova și se bazează pe competențele descrise în documentul elaborat de Grupul de lucru B al Comisiei Europene „*Competențele cheie pentru Educația pe tot parcursul vieții, Cadru european de referință*”, Noiembrie 2004, [3] fiind adaptate specificului disciplinei de predare.

✓ **Competențe specifice disciplinei** - derivă din competențele - cheie și conțin principalele categorii de cunoștințe, capacități, atitudini și valori care se formează prin studierea unei limbi străine în baza diversității domeniilor ei de exploatare a ierarhiei sistemico-funcționale a limbii în conformitate cu deprinderile integratoare ale studierii și folosirii acestora ca instrument de comunicare verbală. Orice competență specifică poate fi atinsă prin diferite unități de conținut, neexistând o corespondență biunivocă între acestea.

✓ **Unități de competență** – drept componente ale competențelor ce facilitează formarea competențelor specifice.

Curriculumul la limba străină aplicată în domeniu propune câteva sugestii metodologice necesare pentru a dezvolta competențele specifice disciplinei. În cadrul disciplinei sunt implementate o serie de strategii didactice, care vin să ofere soluții și oportunități de învățare, astfel încât elevul să dispună de posibilitatea de a-și lărgi gama abilităților lingvistice și comunicativ-discursive, precum și, aprofundarea abilităților profesionale, necesare supraviețuirii economice, sociale și culturale a individului modern.

Cerința primordială a educației progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităților de învățare și de muncă independentă, cu activitățile de cooperare, de învățare în grup și de muncă interdependentă. Astfel un rol important în acest context va reveni promovării principiilor învățării autonome în realizarea sarcinilor profesionale, precum și, cultivarea spiritului de echipă. Învățarea în grup exersează capacitatea de decizie și de inițiativă, dă o notă mai personală muncii, dar și o complementaritate mai mare ap-

titudinilor și talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susținută de foarte multe elemente de emulație, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.

Formarea competențelor se realizează prin diverse metode și tehnici integrate în demersuri coerente și eficiente, în contexte variate și specifice specialității.

Accentul de bază va fi pe latura comunicativ-situativă și nu pe gramatica (morfologie/sintaxă) propriu-zisă în lumina abordării acționale și comunicative promovată de CECRL cu trecere de la o gramatică noțional-normativă la o gramatică discursivă, a sensului.

Curriculumul a fost conceput pentru a dezvolta acele competențe și strategii care să-i permită elevului să execute sarcinile, activitățile și operațiile necesare pentru a participa în mod eficace la actele de comunicare. Se va încuraja vizionarea, la domiciliu, a secvențelor video, filmelor de animație, filmelor artistice cu materiale digitale autentice, pentru a facilita dezvoltarea unor parametri de pronunție corectă. Conținuturile media și/sau digitale vor fi corelate conținuturilor educaționale și vor fi analizate în limba străină. Profesorul va monitoriza elementul de acces la aceste surse și durata produsului media, astfel încât vizionarea/audierea acestuia să nu solicite un volum exagerat de timp și să corespundă particularităților de vârstă a elevului. [5]

Strategiile didactice au drept **scop** perfecționarea sistematică a competențelor lingvistice, dezvoltarea gândirii critice, crearea de produse orale/scrise ce vizează competențe creative și acțional - pragmatice de soluționare a sarcinilor vizate. Totodată, acestea stimulează învățarea și dezvoltarea personală, favorizând schimbul de idei, de experiențe și cunoștințe, care vin să asigure o participare activă prin interacțiune, transformându-i astfel pe elevi în subiecți activi, coparticipanți la propria lor formare.

Astfel, profesorul va folosi metode cât mai variate, potrivite grupului de elevi cu care lucrează, strategiile didactice vor fi utilizate în funcție de obiectivele trasate, nivelul de competență lingvistică posedat de elevi, conținutul tematic specific specialității, arsenalul propriu al profesorului etc.

Instruirea viitorului specialist este ghidată de o activitate de mentorat în procesul de învățare și este urmată de o serie de etape precum: infor-

mare, planificarea, implementare, control și evaluare. Elevul va învăța să fie autonom formându-și capacitatea de a se baza pe propriile sale resurse – cognitive, emoționale – în a rezolva probleme. În acest sens strategiile didactice contribuie tot mai mult la modelarea personalității și la cultivarea trăsăturilor ei. Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare în activitatea didactică ajută la îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ și o reală valoare activ-formativă asupra personalității elevului. Printre ele se numără: proiectul, conversația, descoperirea (prin explorarea noilor conținuturi), jocul anticipărilor și jocul de rol, lectura ghidată și alte procedee și tehnici care servesc drept suport în desfășurarea demersului didactic.

În acest context, strategiile recomandate sunt metodele moderne, care implică dezvoltarea nu doar a competențelor lingvistice, dar și a imaginației, creativității, interactivității și participării directe a celor instruiți în procesul de predare-învățare. Printre acestea se enumeră: învățarea prin descoperire, învățarea în bază de proiecte și învățarea în bază de parteneriate școlare naționale și internaționale.

Învățarea prin **descoperire** – îl situează pe elev în ipostaza de subiect al cunoașterii științifice și reprezintă o modalitate de lucru prin intermediul căreia elevii sunt puși în situația de a descoperi adevărul, refacând drumul elaborării cunoștințelor prin activitate proprie, independentă.

Învățarea în baza de **proiecte** - îi implică pe elevi în activități de investigare a unor probleme obligatorii și are drept rezultat obținerea unor produse autentice. Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări provocatoare care nu pot primi răspunsuri prin învățarea bazată pe memorare. Prin proiecte, elevii își asumă roluri active — cel care rezolvă problema, cel care ia decizia, cel care efectuează investigații. Proiectele realizate de elevi, stimulează munca independentă și motivația. [5] De exemplu la tema “Formele de comunicare prin intermediul Internetului” (Types of Internet Communication/ Types de communication Internet): se poate indica realizarea unui **proiect** care să cuprindă identificarea diverselor forme de comunicare pe net și caracterizarea acestora. În cadrul evaluării proiectului pot fi prezentate gazete de perete, postere, pliante, prezentări Power Point, prezentări video, un sondaj care să arate forma cea mai practică de comunicare, impresii despre cele mai interesante forme dintre

cele descrise. Un alt exemplu este proiectul educațional „*Limbile Străine – Puniți spre Oportunități de Carieră!*”, care este un proiect de parteneriat internațional, realizat cu școli din Moldova, România și Polonia și a avut drept scop încurajarea studierii unei limbi străine în vederea valorificării sferei socio-culturale și profesionale. Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, în școală și în comunitate, pe baza proiectelor și parteneriatelor dintre elevi, profesori și membri ai comunității locale este o necesitate a activității didactice.[6] Această metodă este cu un puternic caracter interdisciplinar ce dezvoltă multilateral personalitatea elevului, și include cercetarea subiectului, care presupune efort, atenție și energie.

Realizarea proiectului solicită căutarea surselor, acumularea informației diverse, redactări de diferite tipuri (selectarea aspectelor caracteristice, selectarea vocabularului adecvat, diferențierea modurilor de promovare, etc.).

Portofoliul, va include un plan inițial de muncă, realizat cu sprijinul profesorului, un glosar care conține explicarea termenilor de specialitate, scheme, referate, hărți, lucrări proprii ale elevului asupra la ceea ce lucrează. Prin urmare, portofoliul a cărui realizare necesită un timp îndelungat (un semestru sau chiar un an) ilustrează procesul învățării și care permite evaluarea formativă.

O altă metodă de evaluare este **brainstormingul**, care îi pune pe elevi în situația de a se gândi la o temă pe care o vor întâlni în text și de a face asociații în legătură cu aceasta. Dacă, de exemplu, se citește un text despre “*Impactul TIC asupra Mediului*” (*The Impact of ICT on the Environment/ L’impact des TIC sur l’Environnement*), li se solicită elevilor să identifice efectele negative ale tehnologiilor informaționale și diminuarea factorilor de risc a acestora asupra sănătății/mediului, să propună soluții pentru problemele identificate. **Jocul anticipărilor** se aplică în etapa de prelectură pornind de la titlul textului, elevii sunt întrebați ce cred ei despre conținutul textului și ce îi fac pe ei să se gândească la o această anticipare. La tema ”Contabilitate” (*Accounting/ La comptabilité*) elevii vor expune punctul de vedere ceea ce privește conținutul temei, vor defini noțiunea de contabilitate, apoi vor citi textul propus. Această strategie didactică îi determină să facă o analiză a cunoștințelor

pe care le posedă deja la această temă, totodată le oferă posibilitatea să completeze cunoștințele cu noțiuni noi, comparând vocabularul specific domeniului, a structurilor gramaticale, a expresiilor idiomatice din punctul de vedere al corespunderii lor în limba maternă și limba străină. **Conversația**, poate fi exersată atât la început, cât și pe parcursul lecției, iar **demonstrarea** intervine atunci când este necesar să fie demonstrate evenimente sau fenomene. **Problematizarea** cere din partea elevului un efort individual, pentru a găsi o soluție la cea propusă anterior, respectiv, **lectura** cu toate formele ei, contribuie la îmbogățirea nivelului general de cunoștințe. **Învățare prin acțiune** include un demers didactic activ care se bazează pe niște cunoștințe obținute anterior în urma unor experiențe trăite, **dezbaterea** e o discuție bazată pe argumente opuse, **jocul de rol** permite elevului să trăiască o situație personală și una imaginată, simulată, dând dovadă de abilitate pentru a realiza întocmai ceea ce i se cere să îndeplinească. La tema "Interviu de angajare" (The Job Interview /L'entretien d'embauche), elevii vor simula un interviu între recrutator și un potențial angajat, urmând pașii cei mai importanți de parcurs. Astfel ei au posibilitatea de a participa la interacțiuni verbale (conversații, dialog) în contexte cotidiene pe teme de specialitate cu un conținut pragmatic (exprimarea acordului/dezacordului etc.). În cadrul lecțiilor de limbă străină aplicată în domeniu se dezvoltă competența de comunicare scrisă, de rând cu cea orală prin utilizarea sistematică a diverse metode și tehnici de învățare, precum: redactarea unui CV (versiunea Europass), a unei scrisori de intenție, elaborarea unui e-mail adresată conducătorului entității, cu tema: "Impresiile călătoriei de afaceri", realizarea portretului antreprenorului de succes, realizarea și prezentarea proiectului de ameliorare a unor aspecte în cadrul întreprinderii/comunități din care face parte, elaborarea sondajelor de opinii bazat pe întrebări cu multiple variante de răspuns, etc. Toate aceste metode fiind implementate în activitatea de învățare a unei limbi, sunt considerate ca un mijloc de dezvoltare nu doar a competențelor comunicative în limba străină (orale/scrise), dar și o oportunitate de dezvoltare a personalității elevului.

Textele utilizate în conținuturi, vor trebui să conțină un lexic bogat și variat, să fie selectat conform specificului disciplinei, astfel ca acestea să contribuie în mod eficient la îmbogățirea vocabularului de specialitate a

studentului, precum și la dezvoltarea personalității lor ca viitori specialiști. Accentul se va pune pe asimilarea și automatizarea lexicului și unităților frazeologice specifice domeniului lor de activitate profesională, aplicând exerciții cu caracter creator de soluționare a problemelor practice (utilizarea calculatorului și a echipamentelor tehnice, administrarea principalelor aplicații digitale, crearea de bloguri, redactarea textelor funcționale, exploatarea documentației/ resurselor tehnice de circulație internațională).

La realizarea unităților de învățare, vor fi formulate sarcini, exerciții din perspectiva comunicativă și acțională, ținând cont de modulul tematic și competența specifică, punând accent pe conținuturi autentice, care valorifică probleme reale, situații din viața elevului.

Evaluarea este o componentă integrantă și semnificativă a demersului instructiv - educativ. Aceasta este după cum consideră Ausubel – „punctul final într-o succesiune de evenimente”, care cuprinde următorii pași:

- Corectitudinea stabilirii scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor.
- Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse.
- Măsurarea rezultatelor aplicării programului și gradul de realizare.

Evaluarea oferă cadrului didactic și elevului posibilitatea de a îmbunătăți informațiile obținute în urma verificării și emite judecăți de valoare asupra performanțelor obținute de student în sfera lingvistică și cea profesională. Intenția este de a perfecționa procesul educativ, astfel încât elevul să identifice și să fie conștient de punctele sale slabe, la integrarea sociolingvistică în comunitatea antreprenorială. Printre formele de evaluare recomandate se enumeră: evaluarea inițială, continuă, orală, sumativă și autoevaluarea.

Având în vedere că, procesul educațional este bazat pe competențe, la dezvoltarea acestora urmează a fi utilizate, alături de formele și instrumentele clasice de evaluare, forme și instrumente suplimentare: proiectul, portofoliul, evaluarea în perechi, observarea permanentă a activității și a conduitei elevilor.

În acest context, munca elevului va fi apreciată, va putea fi luată drept model și ne va oferi posibilitatea de a observa efortul depus și progresul înregistrat pe parcursul cursului.

Urmare celor expuse, conchidem că procesul instructiv-educativ în cadrul disciplinei Limba străină aplicată în domeniu se realizează prin asigurarea resurselor necesare demersului didactic. Profesorul va utiliza materiale didactice variate, potrivite contextelor de învățare, în funcție de scopul și obiectivele trasate, materiale ilustrative atractive și moderne (imagini, infografice, hărți conceptuale și produse digitale), vizionări de resurse digitale și suporturi digitale (website-uri, bloguri, vloguri, filme, colaje digitale, postere digitale, dicționare digitale, materiale în format mp3 și mp4, soft-uri SMART, etc.). Concomitent, elevii vor fi orientați și la alte surse de informație: enciclopedii, dicționare etc.

Referințe bibliografice:

1. Cadrul de referință al curriculumului pentru ÎPT Ord. ME nr. 1128 din 26.11.2015;
2. Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014;
3. Cadrul european comun de referință pentru limbi: învățare, predare, evaluare/Comitetul Director pentru Educație ”*Studierea limbilor și cetățenia europeană*”. – Chișinău: Firma editorial-poligrafică ”Tipografia centrală”, (2003);
4. Curriculum pentru ÎPT postsecundar și postsecundar nonterțiar la unitatea de curs Limba engleză aplicată în domeniul TIC. Aprobata prin ord. MECC nr. 356 din 23.03. 2018;
5. Curriculum Național Limba străină clasele X-XII (Curriculum disciplinar, Ghid de implementare), Aprobata CNC, proces-verbal nr.22 din 05.07.2019; ord. MECC nr.906 din 17.07.2019;
6. DUVERGER Jean (2017) - *La pedagogie du projet bilingue*. Accesat la 01.06.2022 pe: <https://www.youtube.com/watch?v=3MpWxnSYmxA>;
7. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală. Chișinău: Cartier, 2012;
8. Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru ÎPT postsecundar și postsecundar nonterțiar, ord. ME nr. 296 din 21.04.2016;
9. Limbi străine: Curriculum pentru cl. X-XII/ ME al RM. – Chișinău: Știința, 2010;